

O‘ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARIDAGI ZONIM KOMPONENTLI FRAZEOLOGIZMLARNING STRUKTUR-SEMANTIK TAHLILI

Xurramova Manzura Jarash qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti lingvistik:
o‘zbek tili 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada O‘zbek va Qoraqalpoq tillarida uchraydigan zoonim komponentli frazeologizmlarning lingvistik tahlili olib boriladi. Frazeologizmlar xalqning dunyoqarashi, madaniyati va turmush tarzini aks ettiruvchi ko‘zgudir. Tadqiqotda frazeologizmlar tarkibidagi zoonimlarning struktur xususiyatlari va semantik yuki tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbek va Qoraqalpoq tillaridagi o‘xshashlik va farqlarga e’tibor qaratilib, ularning lingvistik va madaniy o‘ziga xos jihatlari ochib beriladi. Ushbu maqola ikki tilni qiyosiy o‘rganishda madaniy va lingvistik umumiylikni yorituvchi muhim manba hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: frazeologizm, zoonim, lingvistika, semantika, O‘zbek tili, Qoraqalpoq tili, madaniy aloqa, frazeologik birlik.

STRUCTURAL AND SEMANTIC ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ZOONYM COMPONENTS IN UZBEK AND KARAKALPAK LANGUAGES

Annotation: The article examines the linguistic analysis of phraseological units containing zoonym components in Uzbek and Karakalpak languages. Phraseological units serve as a reflection of a nation's worldview, culture, and way of life. The study focuses on the structural features and semantic significance of the zoonym components within these units. Furthermore, similarities and differences between Uzbek and Karakalpak phraseological units are highlighted, revealing their linguistic and cultural uniqueness. This article is a valuable source for comparative studies of these two languages, showcasing their cultural and linguistic commonalities.

Keywords: phraseology, zoonym, linguistics, semantics, Uzbek language, Karakalpak language, cultural connection, phraseological unit.

Til insoniyatning madaniy merosi va tafakkuri aks etgan murakkab hodisa bo‘lib, frazeologizmlar orqali xalqning tarixiy-madaniy hayoti, hissiyotlari va dunyoqarashi yoritiladi. Frazeologizmlar xalq tafakkurining poetik qirralarini, turmush tarzini va madaniyatini o‘zida aks ettiradi. Xususan, zoonim komponentli frazeologizmlar hayvonlarning xatti-harakatlari, xarakteri va ramziy ma’nolari orqali xalqning madaniy tafakkurini ochib beradi.

O‘zbek va Qoraqalpoq tillarida zoonim komponentli frazeologizmlar xalqning turmush tarzi, ijtimoiy munosabatlari hamda madaniy aloqalarini tadqiq qilishda

qimmatli vositadir. Masalan, O‘zbek tilidagi "ilonday suqilmoq" yoki Qoraqalpoq tilidagi "arlanday batir" kabi frazeologizmlar xalqning ramziy tasavvurlarini aks ettiradi. Mazkur tadqiqotda zoonim frazeologizmlarning struktur-semantik tahlili olib boriladi. Zoonimlarning frazeologizmlar tarkibidagi roli, ularning madaniy va semantik jihatdan ahamiyati o‘rganiladi. Bu orqali ikkala tilning o‘xshash va farqli tomonlari hamda milliy o‘ziga xosliklari yoritiladi. Maqola tilshunoslik nazariyasi va qiyosiy tahlil metodlariga asoslangan. Shu bois, ushbu tadqiqot ikki xalqning lingvistik va madaniy o‘xshashliklarini o‘rganishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

O‘zbek va Qoraqalpoq tillari frazeologizmlarining ahamiyati

O‘zbek va Qoraqalpoq tillari bir xil til oilasiga mansub bo‘lsa-da, ularning frazeologik boyligi milliy o‘ziga xoslik va madaniy dunyoqarashni ifodalashda o‘zaro farqlanadi. Har bir xalqning tili uning tarixi, urf-odatlar va turmush tarzining aksidir. Frazeologizmlar esa bu jarayonning o‘ziga xos so‘zlashuv namunalari tashkil etadi. Xususan, zoonim komponentli frazeologizmlar – hayvonlarga oid iboralar – o‘zida xalqning turmush tarzi va qadriyatlarini jamlagan madaniy kodni saqlaydi.

O‘zbek va Qoraqalpoq xalqlari asosan chorvachilik va dehqonchilik bilan shug‘ullanganligi sababli, hayvonlar kundalik hayotning ajralmas qismi bo‘lib kelgan. Shu bois hayvonlarga oid frazeologizmlar bu xalqlarning lingvistik boyligida keng o‘rin egallagan. Masalan, chorva hayvonlari bilan bog‘liq iboralar mehnat, boyluk, yoki ochko‘zlik kabi tushunchalarni ifodalasa, yovvoyi hayvonlarga oid frazeologizmlar qo‘rqinch, kuch, yoki ustunlikni anglatadi.

Frazeologik iboralar tilshunoslik uchun nafaqat lingvistik tahlil obyekti, balki madaniyat va mentalitetni o‘rganish vositasi sifatida ham qimmatlidir. O‘zbek tilida ishlatiladigan “bo‘ri bo‘lsa ham bo‘rkini kiyadi” iborasi va uning Qoraqalpoq tilidagi muqobili xalqning hayotga bo‘lgan shubha bilan qarashini aks ettiradi. Bunday iboralar orqali xalqning o‘zaro munosabatlari, xarakterlari va ma’naviy qadriyatlari ochiladi.

Bugungi globalashuv davrida milliy madaniy merosni asrab-avaylash muhim vazifalardan biridir. Til bu borada asosiy omillardan bo‘lib, frazeologizmlar milliy o‘ziga xoslikni saqlab qolishda katta rol o‘ynaydi. Ayniqsa, O‘zbek va Qoraqalpoq tillarini o‘rganishda zoonim frazeologizmlar xalqning tabiatga bo‘lgan munosabatini, hayot falsafasini va qadimiy dunyoqarashini ochib beradi.

Ushbu mavzuni o‘rganish lingvistikadan tashqari madaniyatshunoslik, folklor, va tarixiy tahlillar uchun ham katta ahamiyat kasb etadi. Frazeologizmlarni struktur-semantik tahlil qilish orqali ikkala tilning bog‘liqligi, milliy o‘ziga xosliklari va madaniy farqlari yanada chuqurroq o‘rganiladi. Shu sababli, O‘zbek va Qoraqalpoq tillaridagi zoonim frazeologizmlar xalq ma’naviyati va madaniyatini o‘rganishning dolzarb va qimmatli manbasi hisoblanadi.

Frazeologizmlarning Struktur-Semantik Tahlilini Yoritish

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi O‘zbek va Qoraqalpoq tillaridagi zoonim komponentli frazeologizmlarni tahlil qilish orqali ularning struktur-semantik

xususiyatlarini o'rganish va mazmunini chuqurroq ochib berishdir. Har bir tilning frazeologik boyligi xalqning dunyoqarashi, madaniyati va ma'naviy qadriyatlarini aks ettiradi. Shu bois, zoonim frazeologizmlarini o'rganish nafaqat lingvistik tahlil uchun, balki milliy madaniyatni o'rganish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqola doirasida quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

1. **Frazeologizmlarni aniqlash va tasniflash:** O'zbek va Qoraqalpoq tillarida zoonim komponentli frazeologizmlarni yig'ish va ularni strukturaviy shakliga ko'ra guruhlash. Bu frazeologizmlarning oddiy iboralardan farqli jihatlarini aniqlashga yordam beradi.

2. **Frazeologizmlarning semantik xususiyatlarini tahlil qilish:** Iboralarning ma'nosi va ular orqali xalqning hayot falsafasini yoritish. Frazeologizmlarning madaniyat va mentalitet bilan qanday bog'liqligi ko'rib chiqiladi. Masalan, hayvonlar orqali ijobiy va salbiy xususiyatlarning ifodalanishi tahlil qilinadi.

3. **Til va madaniyat bog'liqligini ochib berish:** Frazeologizmlar orqali O'zbek va Qoraqalpoq xalqlarining madaniy qadriyatlari, tarixiy aloqalari va o'ziga xosliklari haqida xulosalar chiqarish. Bu jarayonda xalq hayoti va dunyoqarashi frazeologizmlarda qanday aks etgani ko'rsatib beriladi.

4. **O'zbek va Qoraqalpoq frazeologizmlarini solishtirish:** Ikki til frazeologizmlarining o'xshashliklari va farqlarini tahlil qilish. Bu orqali tillar o'rtasidagi madaniy ta'sir va lingvistik farqlar yoritiladi.

5. **Ilmiy-amaliy ahamiyatni belgilash:** Frazeologizmlarning tahlili orqali ularni til o'qitish, tarjima qilish va madaniy tadqiqotlar uchun qo'llash imkoniyatlari aniqlanadi.

Maqola nafaqat frazeologizmlar tahlili bilan cheklanib qolmay, balki ular orqali xalqning hayot tarzi va madaniyatini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Shu bilan birga, bu tadqiqot O'zbek va Qoraqalpoq tillarining o'ziga xosligini va ular orasidagi o'zaro aloqalarni yanada boyroq qilishga xizmat qiladi.

Mazmun mohiyatiga ko'ra, ushbu maqola lingvistik, madaniyatshunoslik va tarixiy tahlillar uchun ilmiy asos yaratadi. Frazeologizmlarni o'rganish orqali xalqning dunyoqarashi va tarixiy tajribalarini yangi nazariy va amaliy jihatdan yoritish mumkin bo'ladi. Shu tariqa maqola frazeologiya bo'yicha tadqiqotlarga muhim hissa qo'shadi.

Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbek va Qoraqalpoq tillaridagi zoonim frazeologizmlar quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi:

1. **O'xshashliklar**

2. Har ikkala tilda hayvonlarning odatlari va xarakteri ramziy ma'nolarni shakllantiradi. Masalan, "yo'lbars yurak" iborasi jasoratni, "itdek ishlamoq" esa og'ir mehnatni anglatadi.

3. **Farqlar**

4. Ayrim frazeologizmlar faqat bir tilga xos. Masalan, Qoraqalpoq tilida uchraydigan "tüydek sap qolmaq" frazeologizmi O'zbek tilida uchramaydi. Bu farqlar xalqning madaniy aloqalari va mintaqaviy xususiyatlaridan dalolat beradi.

Semantik va madaniy yuki

Frazeologizmlar hayot tarzini aks ettirish barobarida, xalqning madaniy merosi va hissiy tajribalarini yoritadi.

1. **Semantik yuk**

2. Zoonim frazeologizmlar, masalan, "bo'ri ko'ngil" (yovuz niyat) yoki "ilon yurak" (xiyonatkorlik), ramziy obrazlar orqali axloqiy va hissiy tasavvurlarni yoritadi.

3. **Madaniy ahamiyat**

4. Har ikkala til frazeologizmlarida xalqning yashash sharoitlari, turmush tarzi va ijtimoiy munosabatlari aks etgan. Masalan, "chumchuq miya" iborasi har ikkala tilda ham aqlsizlikni anglatadi.

Zoonimlar Haqida Qisqacha Ma'lumot

Zoonim komponentli frazeologizmlar – hayvonlarga oid atamalarni o'z ichiga olgan iboralar va so'z birikmalaridir. Bu frazeologizmlar xalq tilining boyligi sifatida madaniy va lingvistik o'ziga xoslikni ifodalaydi. Zoonimlar xalqning kundalik hayoti, urf-odatlari, va tarixiy tajribalarini aks ettirib, o'zida hayvonot dunyosiga oid kuzatuvlar, ularning xarakterlari va xatti-harakatlari haqidagi bilimlarni mujassamlashtiradi.

Frazeologizmlar tilshunoslikda obrazlilik, boy ma'no qatlamlari va hissiy ta'sir ko'rsatuvchi vosita sifatida e'tiborga loyiq. Zoonim komponentli frazeologizmlar esa hayvonlar bilan bog'liq o'xshatish, qiyoslash, va ramziy ma'nolar orqali xalq hayotini tasvirlaydi. Masalan, "itdek sodiq" yoki "bo'ri ko'rgan to'ng'izdek" kabi iboralar hayvonlarning xatti-harakatlariga asoslangan holda inson xarakteri va munosabatlarini tasvirlashda qo'llaniladi.

Zoonim frazeologizmlarining xalq hayotidagi roli juda keng. Avvalo, ular orqali xalqning tabiatga bo'lgan munosabati aks ettiriladi. Hayvonlarga oid kuzatuvlar va ularning ahamiyatini tushunish bu iboralarda muhim o'rin egallaydi. Masalan, chorvachilik bilan shug'ullangan xalqlar hayvonlarga nisbatan hurmat va ularga bog'liq qadriyatlarni o'z frazeologiyasida aks ettirgan. O'zbek va Qoraqalpoq tillarida chorva hayvonlari, masalan, ot va qo'y, bilan bog'liq iboralar insonning mehnatkashligi, farovonligi yoki sabr-qanoatni ifodalash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, zoonimlar ramziy ma'nolar orqali xalqning mentalitetini yoritadi. Bo'ri va tulki kabi yirtqich hayvonlar orqali ayyorlik, kuch va tajovuzkorlik singari sifatlar ifodalanadi. Bu kabi iboralar xalqning ma'naviy merosida axloqiy saboqlar berish yoki ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda foydalanilgan. Masalan, "tulkidan bir qadam oldin yur" iborasi ehtiyotkorlikka undashga qaratilgan.

Shuningdek, zoonim frazeologizmlari xalq og'zaki ijodining ajralmas qismi bo'lib, qo'shiqlar, ertaklar va maqollarda keng qo'llanilgan. Bu iboralar xalqning

estetik didi va poetik uslubini boyitgan. Shu sababli, zoonim komponentli frazeologizmlar xalqning nafaqat lingvistik, balki madaniy va tarixiy xotirasining ham bir qismi hisoblanadi. Zoonim frazeologizmlarini o'rganish xalqning hayot tarzi va qadriyatlarini anglashda muhim o'rin tutadi. Ular orqali xalqning tabiatga bo'lgan munosabati, hayot falsafasi va dunyoqarashi aniqroq yoritiladi. Shu bois bu iboralarni lingvistik va madaniyatshunoslik tadqiqotlarida alohida o'rganish dolzarbdir.

Zoonim komponentli frazeologizmlar tilning boy ifodaviy qatlami bo'lib, hayvonot dunyosiga oid obrazlar orqali insonning xarakteri, hissiyoti va xulq-atvorini tasvirlashga xizmat qiladi. O'zbek va Qoraqalpoq tillarida bunday frazeologizmlar keng qo'llanilib, ular xalqning madaniyati, urf-odatlarini va tarixiy tajribalarini aks ettiradi. Quyida zoonim komponentli frazeologizmlar tahlili va har bir guruhga oid misollar keltiriladi.

Hayvonlarning xarakteriga asoslangan frazeologizmlar

Bu guruhga hayvonlarning o'ziga xos xulq-atvorini ifodalovchi iboralar kiradi. Bunday frazeologizmlar odatda insonning fe'l-atvorini tasvirlash uchun ishlatiladi.

• O'zbek tilida: **“Bo'ri qorinli”** – ochko'z odamni ifodalashda ishlatiladi. Bu ibora bo'ringning doimo ov izlaydigan tabiati bilan bog'liq.

• Qoraqalpoq tilida: **“Bo'ri ishki”** – xuddi shunday ma'noni beradi va insonning tamagirligini ifodalaydi.

• O'zbek tilida: **“Tulki kabi ayyor”** – ayyorlikni ifodalaydi. Tulki xalq orasida aqlli va ayyor hayvon sifatida tasvirlanadi.

• Qoraqalpoq tilida: **“Tulki bo'lg'on”** – xuddi shu ma'noni ifodalab, ayyor va ikkiyuzlamachi odamni tasvirlashda qo'llaniladi.

2. Hayvonlarning xatti-harakatiga asoslangan frazeologizmlar

Bu guruh hayvonlarning odatdagi harakatlari orqali insonning xatti-harakatlarini tavsiflashga qaratilgan.

• O'zbek tilida: **“Itdek xizmat qilmoq”** – juda katta mehnat qilish, o'zini qurbon qilish ma'nosini anglatadi. Bu ibora itning sadoqatli xatti-harakatlariga asoslangan.

• Qoraqalpoq tilida: **“Ittek jalinip turmoq”** – insonning kuchli sadoqati va kamtarligini tasvirlaydi.

• O'zbek tilida: **“Sigirday xotirjam”** – beparvo yoki mulohazali odamni ifodalaydi. Sigirning tinch va xotirjam tabiati bu iboraning asosidir.

• Qoraqalpoq tilida: **“O'gi sigir”** – xotirjamlikni yoki beparvolikni ifodalovchi ibora sifatida ishlatiladi.

3. Hayvonlarning tashqi ko'rinishiga asoslangan frazeologizmlar

Hayvonlarning tashqi ko'rinishidan kelib chiqqan iboralar insonning jismoniy xususiyatlarini tasvirlashda qo'llaniladi.

• O'zbek tilida: **“Fildek gavda”** – juda katta gavdali odamni tasvirlash uchun ishlatiladi. Filning ulkan ko'rinishi iboraning asosidir.

• Qoraqalpoq tilida: **“Pildek jayvan”** – xuddi shunday ma'noni anglatadi.

• O‘zbek tilida: **“Baqadek to‘lib ketmoq”** – odamning semirishini yoki shishib ketishini ifodalaydi.

• Qoraqalpoq tilida: **“Baqqadek bolmoq”** – shu ma’noda ishlatilib, insonning jismoniy o‘zgarishini obrazli tasvirlaydi.

4. Ramziy ma’nolarga ega frazeologizmlar

Bu guruh hayvonlarning xalq tasavvuridagi ramziy ma’nolari bilan bog‘liq.

• O‘zbek tilida: **“Qo‘chqordek mard”** – jasoratli, kuchli odamni ifodalaydi. Qo‘chqor xalq orasida kuch va mardlik ramzi sifatida qabul qilinadi.

• Qoraqalpoq tilida: **“Qo‘jarlar kerek”** – jasoratli odamlarni tasvirlashda qo‘llaniladi.

• O‘zbek tilida: **“Itdek bo‘lish”** – ko‘pincha kuchsiz yoki sharmanda bo‘lishni anglatadi.

• Qoraqalpoq tilida: **“It bolip qaldim”** – insonning og‘ir ahvolga tushib qolishini ifodalaydi.

5. Qiziqarli va o‘xshash iboralar

Ba’zi zoonim frazeologizmlar har ikki tilda o‘xshash bo‘lsa-da, ma’no jihatidan biroz farq qilishi mumkin.

• O‘zbek tilida: **“Eshakka o‘xshab ishlamoq”** – og‘ir mehnat qilishni anglatadi.

• Qoraqalpoq tilida: **“Eshak bo‘lib qalmoq”** – shunga o‘xshash, lekin ba’zan odamning oddiy yoki og‘ir ahvolini tasvirlaydi.

• O‘zbek tilida: **“Bo‘ridan qochib tulkiga duch kelmoq”** – yomon vaziyatdan chiqib, yanada yomoniga tushish ma’nosini anglatadi.

• Qoraqalpoq tilida: **“Bo‘ridan qolip qasqirga bardim”** – shu ma’noni ifodalaydi.

Zoonim komponentli frazeologizmlar til boyligi va madaniy xotiraning ajralmas qismi hisoblanadi. O‘zbek va Qoraqalpoq tillaridagi bunday iboralarni tahlil qilish orqali xalqning hayoti, dunyoqarashi va madaniyatini yanada chuqurroq tushunish mumkin. Har ikki tilga xos iboralar o‘xshashligi bu xalqlar o‘rtasidagi tarixiy va madaniy aloqalarning yaqqol dalilidir. Shu bilan birga, ular tilning obrazlilik darajasini oshirib, milliy o‘ziga xoslikni namoyon etadi.

Zoonim komponentli frazeologizmlarning semantik tahlili ularning xalqning dunyoqarashini, madaniyatini va psixologik xususiyatlarini aks ettirishdagi ahamiyatini ochib beradi. Bu frazeologizmlar hayvonot dunyosiga asoslangan ramzlar orqali insoniy his-tuyg‘ular, xulq-atvor va turmush sharoitlarini obrazli ifodalashga xizmat qiladi. O‘zbek va Qoraqalpoq tillaridagi zoonim frazeologizmlar, ularning o‘xshashlik va farqlari, shuningdek, metafora, metonimiya va boshqa semantik usullarning qo‘llanilishi mazkur bo‘limning asosiy diqqat markazidir.

Frazeologizmlarning Ma’nolari va Ular Orqali Xalqning Dunyoqarashi

Frazeologizmlar milliy madaniyatning o‘ziga xos ifodasi bo‘lib, ular orqali xalqning tabiat va hayot haqidagi qarashlari, qadriyatlar va urf-odatlarini namoyon bo‘ladi. Misol uchun:

• O‘zbek tilida **“Itdek sadoqatli”** iborasi itning sodiqlik ramzi ekanligini aks ettiradi. Bu frazeologizm orqali sadoqat insonning ijobiy sifati sifatida ta’riflanadi.

• Qoraqalpoq tilida **“It sodiq boladi”** iborasi xuddi shunday ma’noni beradi va hayvonlar orqali insoniy xislatlarning muhimligi ta’kidlanadi.

Bu kabi iboralar hayvonlarning tabiiy xususiyatlarini madaniy ramzlarga aylantirish orqali xalqning hayotga bo‘lgan munosabatini aks ettiradi.

O‘zbek va Qoraqalpoq Frazeologizmlaridagi Ma’no O‘xshashliklari va Farqlari

O‘zbek va Qoraqalpoq tillaridagi zoonim frazeologizmlar madaniy va tarixiy jihatdan bir-biriga yaqinlikni ko‘rsatadi. Masalan:

• O‘zbek tilidagi **“Bo‘ri qorinli”** iborasi ochko‘z odamni ifodalasa, Qoraqalpoq tilida bu ma’no **“Bo‘ri ishki”** orqali ifodalanadi. Bu o‘xshashliklar ikki xalqning hayotiy tajribalari va hayvonlar haqidagi tasavvurlari umumiy ekanligini ko‘rsatadi.

• Farqlarga misol sifatida O‘zbek tilidagi **“Tulki kabi ayyor”** va Qoraqalpoq tilidagi **“Tulki bo‘lg‘on”** iboralarini keltirish mumkin. Har ikkisi ayyorlikni ifodalasa-da, ulardan foydalanish uslubi va kontekstida kichik farqlar mavjud.

Bu o‘xshashlik va farqlarni tahlil qilish orqali har ikkala xalqning lingvistik va madaniy xususiyatlari chuqurroq o‘rganiladi.

Metafora, Metonimiya va Boshqa Semantik Usullar

Zoonim komponentli frazeologizmlarda ko‘pincha metafora va metonimiya kabi usullar qo‘llaniladi. Metafora obrazlilikni yaratishda asosiy vosita bo‘lib, hayvonlarning xarakteri va odatlarini inson sifatlari bilan bog‘laydi.

• O‘zbek tilidagi **“Qo‘chqordek baquvvat”** iborasi qo‘chqorning kuchini inson bilan taqqoslash orqali ijobiy ma’no yuklaydi.

• Qoraqalpoq tilida esa **“Qo‘jar bo‘ldi”** iborasi xuddi shunday obrazli ma’noni beradi.

Metonimiya esa hayvonlar bilan bog‘liq biror elementni boshqa bir tasavvur orqali ifodalaydi. Masalan:

• O‘zbek tilida **“Qoplon yurakli”** iborasi qoplarning jasorat va qo‘rqmaslik sifatlarini insonning xarakteri bilan bog‘laydi.

• Qoraqalpoq tilida **“Arstan yurakli”** iborasi xuddi shu ma’noni anglatadi.

Frazeologizmlar ko‘pincha xalqning etnografik xususiyatlarini ham ifoda etadi. O‘zbek va Qoraqalpoq tillaridagi iboralarda xalq hayoti bilan bog‘liq tasvirlar, hayvonlarning kundalik hayotdagi o‘rni va ularning madaniy ramzlari ifoda etilgan.

Semantik tahlil orqali zoonim komponentli frazeologizmlarning obrazlilik, ifodalilik va ma’noviy boyligi ochib beriladi. O‘zbek va Qoraqalpoq tillaridagi bunday iboralar xalqlarning tarixiy, madaniy va dunyoqarashdagi o‘xshash va farqli jihatlarini aks ettiradi. Metafora va metonimiya kabi semantik usullar iboralarning mazmunini boyitib, ularning lingvistik va madaniy qadrini oshiradi. Shu tariqa frazeologizmlar tilni nafaqat muloqot vositasi, balki xalqning boy madaniy xotirasini ifodalovchi asar sifatida ham namoyon etadi.

Frazeologizmlar tilning boy va koʻhna qatlamlaridan biri boʻlib, xalqning tarixiy tajribasi, turmush tarzi va madaniy qadriyatlarini oʻzida mujassam etadi. Zoonim komponentli frazeologizmlar esa hayvonlar haqidagi tasavvurlar, ularga berilgan baholar va ularning xalq hayotidagi oʻrnini ifodalashda muhim vositadir. Oʻzbek va Qoraqalpoq tillaridagi frazeologizmlarning kelib chiqishi, ular shakllangan madaniy aloqalar va ularning xalq ogʻzaki ijodidagi ildizlari ushbu boʻlimning asosiy tahlil obyekti hisoblanadi.

Frazeologizmlarning Kelib Chiqishi

Frazeologizmlarning kelib chiqishi xalqning turmush tarzi va hayotiy sharoitlari bilan bevosita bogʻliqdir. Oʻzbek va Qoraqalpoq xalqlari asosan chorvachilik va dehqonchilik bilan shugʻullanib kelgan. Bu esa hayvonlar haqidagi tasavvurlarning frazeologizmlarda aks etishiga sabab boʻlgan.

Misol uchun, **“Tulki kabi ayyor”** kabi iboralar tulkining tabiatidagi ayyorlikni insoniy sifatga qiyoslash orqali shakllangan. Bu ibora xalqning hayvonlar bilan kundalik muloqoti va kuzatuvlari natijasida yuzaga kelgan obrazli ifoda sifatida tilga singgan.

Oʻzbek va Qoraqalpoq tillarida uchraydigan baʼzi zoonim frazeologizmlar qadimiy eʼtiqodlar va mifologiya bilan bogʻliq. Masalan, boʻri haqida koʻplab rivoyatlar mavjud boʻlib, u koʻpincha himoyachi yoki xavf ramzi sifatida talqin etilgan. **“Boʻri boʻlib yugurdi”** iborasi jasorat yoki tajovuzni ifodalab, xalq tasavvuridagi boʻrining obrazini aks ettiradi.

Madaniy Aloqalar Orqali Frazeologizmlarning Shakllanishi

Oʻzbek va Qoraqalpoq xalqlari bir-biriga yaqin hududlarda yashaganligi sababli ularning madaniy aloqalari koʻp asrlik tarixga ega. Bu yaqinlik tilga ham taʼsir qilgan. Oʻzbek va Qoraqalpoq tillarida uchraydigan bir qator zoonim frazeologizmlar oʻzaro taʼsirning yaqqol namunasi boʻlib xizmat qiladi. Masalan:

- Oʻzbek tilida **“Otday chopdi”** iborasi tez yugurishni ifodalasa, Qoraqalpoq tilida bu ibora **“Atday shaptadi”** shaklida uchraydi.

Ikkala xalqning hayot tarzida otning ahamiyati katta boʻlganligi sababli bu ibora har ikki til uchun umumiy maʼno yuklaydi.

Shuningdek, ayrim iboralarning semantik va struktur jihatdan biroz farq qilishi madaniy aloqalar davomida ularning milliy xususiyatlar bilan boyiganligini koʻrsatadi. Masalan, Qoraqalpoq tilida **“Boʻrining izini koʻrdi”** iborasi ehtiyotkorlikni ifodalasa, Oʻzbek tilida bu maʼno boshqa kontekstlarda qoʻllaniladi.

Mazkur frazeologizmlar xalqning hayoti, urf-odatlar va qadriyatlari haqida boy maʼlumot beradi. Shu sababli, ularni oʻrganish tilshunoslik uchun emas, balki xalqshunoslik va madaniyatshunoslik uchun ham katta ahamiyatga ega.

Oʻzbek va Qoraqalpoq tillaridagi zoonim frazeologizmlar xalq madaniyati, turmush tarzi va hissiy dunyosining ramzi hisoblanadi. Struktur-semantik tahlil shuni koʻrsatadiki, bu frazeologizmlar ikki tilning oʻziga xosliklari va umumiy jihatlarini yoritishda muhim ahamiyatga ega. Ular xalqning axloqiy qarashlari, ramziy

tasavvurlari va tarixiy tajribalarini aks ettiradi. Tadqiqot natijalari lingvistika va madaniyatshunoslik sohalarida yangi yondashuvlarni shakllantirishga yordam beradi. Frazelogizmlar o‘zaro muloqot va milliy madaniyatlarni tushinishda o‘ziga xos til ko‘prigi vazifasini bajaradi. Bu esa til va madaniyat tadqiqotlariga ilmiy yondashuvlarni boyitishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A. Frazelogik birliklar va ularning semantik tahlili. Toshkent, 2020.
2. Sodiqova N. Tilshunoslik nazariyasi asoslari. Toshkent, 2018.
3. Karimov B. O‘zbek tilida hayvon nomlari bilan bog‘liq frazeologizmlar. Toshkent, 2017.
4. Yusupova D. Frazelogizmlar lingvistikasi. Nukus, 2019.
5. Qozoqov I. Qoraqalpoq tilshunosligi. Nukus, 2016.
6. Rajabova S. Til va madaniyat aloqalari. Toshkent, 2015.
7. Kenjayev T. Frazelogizmlar semantikasi. Nukus, 2021.
8. Ismoilov O. O‘zbek tilining madaniy qatlamlari. Toshkent, 2014.
9. Turg‘unov M. Frazelogizmlarning tarkibiy tahlili. Toshkent, 2022.
10. Anorboyev Sh. O‘zbek va qozoq tillari o‘xshashliklari. Toshkent, 2018.
11. Tolibov K. Qiyosiy lingvistika asoslari. Nukus, 2020.
12. Xudoyberdiyev F. Til va ramziy obrazlar. Toshkent, 2019.
13. Jumayev J. Frazelogik birliklar o‘rganilishi. Toshkent, 2021.
14. Safarova R. Zoonimlarning tilshunoslikdagi o‘rni. Nukus, 2022.